

**“Темир танқислиги анемияси” мавзусини ўқитишда муаммоли вазиятга
асосланган таълимни дарс жараёнига татбиқ этиш**

Сулаймонова Гулноза Тўлқинжоновна

Бухоро давлат тиббиёт институти

АННОТАЦИЯ Ушбу таълим турида Гематология фани амалий машғулотларни инновацион таълим технологиялари ёрдамида олиб бориш хақида маълумот берилган. Таълим методининг мақсади тўлиқ ва равон ёритиб берилган. Шу билан биргаликда мавзуни такрорлаш мақсадида вазиятли масалалар, интерактив усуллар берилган. Битирув ишида талабалар билиши, бажариши лозим бўлган кўникмалар, мустақил ишлар мавзуси баён этилган, назорат турлари қандай ўтказилиши ҳам баён этилган.

Калит сўзлар: муаммоли таълим, талабалар мустақил таълими, темир танқислиги анемияси

АННОТАЦИЯ

Данный метод обучения освещена методика проведения практических занятий с применением инновационных технологий обучения на примере темы «Железодефицитная анемия». В основе проведения занятий лежит педагогические инновации. Использование данной методики преподавания способствует формированию клинического мышления студента, поощряет творческий спор, значительно стимулирует студентов и даёт им чувство удовлетворенности от своей работы.

Ключевые слова: проблемное обучение, самостоятельное обучение студентов, железодефицитная анемия.

ANNOTATION

This method of learning highlights the methodology for conducting practical lessons using innovation teaching technology on the example of the topic "Iron deficiency anemia"

The lessons are based on pedagogical innovations. The use of this teaching methodology contributes to the formation of the student's clinical thinking, encourages creative argument, significantly stimulates students and gives or a sense of satisfaction from their work.

Key words: problem based learning, independent working of students, iron deficiency anemia.

Олий таълим тизимида ўқув жараёнига илғор халқаро тажрибани кенг жорий этиш, етакчи хорижий турдош илмий-таълим муассасалари билан яқин ҳамкорлик алоқаларини йўлга қўйиш орқали педагог ва илмий кадрлар малакасини ошириш борасида кенг кўламли ишлар олиб борилмоқда [1,3].

Сўнгги йилларда мамлакатда таълим-тарбия тизимининг сифати ва самарадорлигини ошириш, боғча тарбияланувчилари, ўқувчи ва талаба ёшларда замонавий билим ва кўникмаларни шакллантириш, таълим тизимлари ҳамда илм-фан соҳаси ўртасида яқин ҳамкорлик ва интеграцияни, таълимнинг узвийлиги ва узлуксизлигини таъминлаш борасида тизимли ишлар амалга оширилмоқда.

Шу билан бирга, миллий таълим-тарбия тизимининг амалдаги ҳолати уни замон талаблари асосида модернизация қилиш, ёшларни юксак билим-маърифат эгалари, жисмоний ва маънавий соғлом инсонлар этиб тарбиялаш, таълим муассасаларининг раҳбар ва педагог ходимлари нуфузини ошириш, уларнинг самарали фаолият юритиши учун зарур шарт-шароитлар яратиш бўйича изчил чоратадбирларни амалга оширишни талаб этмоқда. [2,3,5].

Бугунги кунда инновацион таълим технологиялари тушунчаси остида ўқув жараёнида педагог томонидан берилган масалаларга ечимни топиш ва ўқувчи-талабани фаол ижодий меҳнати тушунилади. Топшириқларни ечимини топиш талабаларда мустақил фикр юритиш, иш жараёнида вужудга келувчи турли муаммоларни ечимини тез топиш қобилиятини ривожлантиради. Шунинг учун ҳам фан-техника тез ривожланаётган ва билимларимиз тез ўзгараётган бир даврда инновацион таълим технологияси масаласи долзарб бўлиб бормоқда. [10,11].

Шунинг учун ҳам тадқиқотчилар ва илғор педагоглар талабаларда ўқув фаолиятига ижодий ёндашишни ривожлантириш йўллари, технологиялари ва усулларини кидириб топмоқдалар. Бу изланишлар жамиятни тарбиялашнинг янги тузилмасини яратишдан иборат умумий жараённинг давоми ва ривожидир. Бугунги кунда таълим жараёнида ижобий самара бераётган илғор педагогик технологиялардан бири муаммоли ўқитишдир.

Инновацион таълим технологиялари асосида ўқитиш, таълим беришнинг энг самарали усулларидан бўлиб, у асосан илмий билимлар асосида муаммоли вазиятлар мантиқини намойиш этади. Муаммоли вазиятлар киритилиб, анъанавий баён этиш ўқув материалининг энг оптимал таркиби ҳисобланади. [4,7].

Муаммога асосланган таълим технологияси – бу педагогнинг талабаларни кетма-кет муаммоли вазиятлар тизимини олдиндан ўйлаб қўйилган яратиш йўли билан муаммоли ўргатиш шартларини таъминлаш ва уларни талабалар томонидан ечиш жараёнини бошқариш бўйича фаолиятидир.

Муаммога асосланган таълим технологияси асосида ўрганиш – талабаларнинг билимлар ва муаммоли вазиятни таҳлил қилиш, муаммони ифодалаш ва уларни ечиш фаолият усулларини – тахминларни ўртага ташлаш, асослаш ва фаразни исботлаш орқали ўзлаш-тириши бўйича ижодий ўқув фаолиятини махсус тузилишидир.

Муаммога асосланган таълим технологияси асосида ўқитиш деганда педагог раҳбарлигида муаммоли вазиятларни қўйиш ва уларни ечиш бўйича талабаларни фаол мустақил фаолиятини кўзда тутадиган ва натижада ижодий равишда касбий (ёки предмет) билим, кўникма ва малакалари ижодий эгалланган ҳамда ижодий қобилиятларини ривожлантирадиган ўқув машғулотларини ташкил этиш тушунилади.

Муаммога асосланган таълим технологиясининг мақсади талабаларга билим, малака ва кўникмаларни эгаллатиш, улар томонидан мустақил фаолият усулларини ўзлаштириш, уларнинг билиш ва ижодий қобилиятларини ривожлантиришдан иборат [5,8].

Муаммога асосланган таълим технологияси асосида ўқитиш талабалар олдида муаммоли вазиятларни яратишда, талабаларнинг мустақиллигида ва педагогнинг умумий раҳбарлиги остида, институт талабаларининг педагог билан биргаликда фаолияти боришида бу вазиятларни англаш, қабул қилиш ва ҳал қилишда хулосаланади. Бироқ, бундай аниқлаш муаммоли ўқитишни тушунишнинг бутун ҳажмини акс эттирмайди. Бундан ташқари, баъзан ўқитишнинг тадқиқот усуллари гуруҳи ҳам муаммоли ўқитиш деб юритилади. Эҳтимол, бу ерда «муаммоли» сўзини тадқиқот маъносида тушуниш таъсир кўрсатади.

Махсус фан педагоги томонидан қўйилган муаммони ҳал этиш жараёнида талаба маълумотларни қайта ишлабгина қолмайди, балки уларни ўзлаштиради ва ўзи учун янги билимларни кашф этади. Муаммоли ўқитишнинг асосий моҳияти ва афзаллиги шундаки, педагог таълим усуллари (муаммоли саволлар қўйиш, гипотезаларни илгари суриш ва уларни тасдиқлаш ёки рад этиш, талабаларга «ёрдам сўраб» мурожаат этиш ва бошқалар) орқали уларни ижодий фикрлашга ва мунозарага чорлайди.

Махсус фанларни ўқитишдаги муаммога асосланган таълим технологияси – фандан муаммоли вазиятлар яратишга, талабаларнинг махсус фанлардан билимларини фаоллаштиришни талаб этадиган, мураккаб масалаларни излаш ва ечишга, таҳлилга, алоҳида фактлар ортида ҳодиса ва қонунларни кўра олишларига асосланган методлардир [9,11].

Ҳозирги олий мактабдаги самарали ўқитиш технологияси – бу Муаммога асосланган ўқитишдир. Унинг вазифаси фаол билиш жараёнига ундаш ва тафаккурда илмий-тадқиқот услубини шакллантиришдир. Муаммога асосланган ўқитиш ижодий фаол шахс тарбияси мақсадларига мос келади. Муаммога асосланган ўқитиш жараёнида талабанинг мустақиллиги ўқитишнинг репродуктив шаклларига нисбатан тобора ўсиб боради.

Ҳозирги педагогикага оид адабиётларда Муаммога асосланган ўқитишнинг турли таъриф ва тавсифлари бор. Бизнингча, нисбатан тўлиқ ва аниқ таъриф М.И.Махмутов томонидан берилган бўлиб, унда муаммоли ўқитиш мантиқий

фикрлар тадбирлари (таҳлил, умумлаштириш) ҳисобга олинган ўргатиш ва дарс бериш усулларини қўллаш қоидалари ва талабаларнинг тадқиқот фаолиятлари қонуниятлари (муаммоли вазият, билишга бўлган қизиқиш ва талаб...) тизими сифатида изоҳланади.

Муаммога асосланган ўқитишнинг моҳиятини педагог томонидан талабаларнинг ўқув ишларида муаммоли вазиятни вужудга келтириш ва ўқув вазифаларини, муаммоларини ва саволларини ҳал қилиш орқали янги билимларни ўзлаштириш бўйича уларнинг билиш фаолиятини бошқариш ташкил этади. Бу эса билимларни ўзлаштиришнинг илмий-тадқиқот усулини юзага келтиради. [1].

Маълумки, ўқитишнинг ҳар қандай асосида инсон фаолиятининг муайян қонуниятлари, шахс ривожига ва улар негизида шаклланган педагогик фаннинг тамойиллари ва қоидалари ётади. Инсоннинг билиш фаолияти жараёни мантиқий билиш зиддиятларини ҳал қилишда объектив қонуниятлари дидактик тамойил – муаммолилиқка таянади.

Муаммоли вазият ҳар қандай фикрлаш машаққатларидан фарқ қилиб, унда талаба машаққат талаб қилган объект (тушунча, факт)нинг унга аввал ва айна вақтда маълум бўлган вазифа, масала бўйича ички, яширин алоқаларини англаб етади.

Темир танқислик анемияси (ТТА) -кенг тарқалган патология бўлиб, организмда темир миқдорининг пасайиши (қон плазмасида, суяк кўмиги ва бошқаларда) натижасида гем, темир сақловчи оксиллар (миоглобин, темир сақловчи тўқима ферментлари масалан, цитохромоксидаза-кислород билан бевосита алоқада бўлувчи, нафас занжири ферменти) синтези бузилади. Кўп ҳолларда темир танқислиги анемияси асорати сифатида тўқимада темир танқислиги ривожланади.

Озиқ-овқатлардан темирнинг физиологик сўрилиши чекланган. Одатда, эркаклар озиқ-овқатдан 18 мг темир моддасини қабул қилади, улардан 1-1,5 мг сўрилиши мумкин, аёллар эса - 12-15 мг темир қабул қилиб, улардан 1-1,3 мг сўрилади. Организмнинг эҳтиёжи кучайганда озиқ –овқатлардан максимум эркакларда 2-2,5 мг, аёлларда эса 2 мг темир сўрилиши мумкин. Демак, темир танқислиги қачонки организм 2-2,5 мг/сут темир йўқотганда ривожланади.

эркакларда физиологик темир кунига сийдик билан, ахлат билан, терининг кўчган эпителияси билан йўқотилиши 0,7-0,8 мг дан ошмайди, шунинг учун нормал темир сақловчи озиқ овқатлар билан одатий овқатланганда ва ҳеч қандай қон кетишларсиз ичак тракидан нормал ўзлаштирилганда эркакларда темир танқислиги ривожланмаслиги керак. Аёлларда эркаклардаги йўқотишларга қўшиМСНа равишда ҳайз кўриши, ҳомиладорлик, туғруқ ва лактация даврида қонда темир йўқотилиши кўшилади. Шу нуқтаи назардан, аёлларда темирга бўлган эҳтиёжи натижасида темирнинг озиқ-овқатлардан ўзлаштирилиши кучаяди. Бу темир танқислиги камқонлигининг энг кенг тарқалган сабабидир. 2 мл қон таркибида 1 мг темир сақлайди [10].

Ўзларини деярли соғлом деб ҳисоблайдиган аёлларнинг 10-25% и, ҳайз вақтида 40 мг дан ортиқ темир моддаси йўқотади, 5% да циклида йўқотилган қон миқдори 90 мл дан ошади (45 мг темир); Кўп қон йўқотишдан шикоят қиладиган аёллар 100-500 мл қонни (50-250 мг темир) йўқотади.

Ҳайз даврида 30-40 мл қон йўқотадиган аёлларда темирнинг кунлик эҳтиёжи, 1,5-1,7 мг. Оғир ва узок муддатли менструал қон йўқоювчи аёлларда темирга бўлган эҳтиёж 2,5-3 мг / сутка гача ошиб кетади, аммо бундай миқдордаги темир моддаси озиқ –овқатлар таркибида сезиларли даражада бўлган тақдирда ҳам ўзлаштирила олмайди. Аслида ушбу миқдордан 1,8-2 мг / сут сўрилади ва 0,5-1 мг тўлдирилишининг иложи бўлмайди. Шундай қилиб, бир ойда 15-20 мг гача бўлган танқислик пайдо бўлади. Йил давомида бу етишмовчилик 180-240 мг гача ошади ва 10 йил ичида 1,8-2,4 г га кўпаяди. Ҳатто кам миқдорда қон йўқотилиши ҳам организмнинг темирга бўлган эҳтиёжи ва қабул қилиниши орасида номуносибликни юзага келтиради.

Аёлларда темир танқислиги анемияси патогенезида ҳомиладорлик катта аҳамиятга эга ҳисобланади. Биргина ҳомиладорлик ва лактация даврида олдиндан темир танқислиги бўлмаган ҳолларда организмда мавжуд темир захирасининг камайишига олиб келмайди, аммо биринчи ҳомиладорликдан кейинг тезда иккинчи ҳомиладорлик ёки яширин темир танқислиги фонидаги биринчи

ҳомиладорлик организмда темир танқислигига олиб келади. Ҳар бир ҳомиладорлик, туғруқ, лактация даври билан аёл камида 700-800 мг темирни йўқотади ва уни уч йил ичида тўлдиради. [7].

Катта ёшли кишиларда и темир танқислиги сурункали энтеритда ичакларда сўрилиш функциясининг бузилиши, шунингдек, ингичка ичакнинг кенг резекцияси билан боғлиқ бўлиши мумкин. Бундай ҳолларда нафақат темир, балки бошқа моддаларнинг ҳам ўлаштирилиши бузилади. Кўпинча диафрагманинг қизилўнгач тешиги чурраси, портал гипртензияда қизилўнгач ва тўғри ичак веналарининг варикоз кенгайиши, геморрой, қизилўнгач ошқозон, ичак дивертикуллари, Меккел дивертикули, ўсмалар яширин қийин диагностикаланувчи қон йўқотишларнинг сабаби бўлади.

Темир танқислиги анемияси болаларда тез-тез учрайди, айниқса ёш болаларда кенг тарқалган. У чала туғилган болаларда онадан темир қабул қилиниши етишмовчилигида, кўп ҳомиладорликдан, шунингдек, шунингдек боланинг овқатдан бош тортиши оқибатида ривожланиши мумкин. эҳтимол, болада темир танқислиги патогенезида, онада темир танқислиги муҳим аҳамиятга эга бўлади. Янги туғилган чақалоқларда темир танқисли анемияси хомилал қонининг бир қисмини онанинг қонига (ҳомила - оналик қон кетиш) ёки иккинчи эгизга кириб бориши билан боғлиқ бўлиши мумкин. Анемия баъзан Кесарча кесиш билан чиқарилган болаларда учрайди, чунки чақалоқ плацентанинг юқорисига кўтарилиб киндик боғланганда қоннинг бир қисми плацентада қолиб кетади. Кимбер, Ваинтрауб (1968) нинг кўрсатишича болаларда катталардан фарқли ўларок, сутдан темир ўзлаштирилиши учун темир сақловчи ичак ферментлар талаб қилинганлиги учун болаларда темир танқислигида унинг сўрилиши кучаймайди, балки камаяди. Ўз ўзидан темир танқислиги ошқозон-ичак тракти зараланишига олиб келади ва бу ҳолат етишмовчиликни янада кучайтиради. Боланинг овқатланишининг бузилиши ҳам муҳим аҳамиятга эга бўлади [5].

Ушбу дастлабки наарий маълумотлардан кейин талабаларга қуйидаги вазиятли масала берилади ва муаамони турлича ташкили ва ечими кўриб

чиқилади.

Бемор Саъдуллаева Н. 28 ёшда. Кўриққа бош айланиши, бош оғриқлари, кўз олди қоронғулашуви, хотираси пасайганлиги ва аксирганда сийдик тута олмаслик шикоятлари билан келди. Об'ектив кўриқда териси рангпар, таянч ҳаракат системаси деформациясиз, периферик лимфа тугунлари катталашмаган. Тирноқлари яссиланган, синувчан, юпқа. Нафас олиши эркин, 18 та/мин. Аускултацияда о`пкада везикуляр нафас эшитилди. Юрак тонлари бўғиқ, барча нуқталарда систолик шовқин эшитилади. Пулс 88/мин, АҚБ 110/70 мм.сим.уст. Тили нам, карашсиз. Палпацияда қорин бўшлиғида оғриқли ва патологик нуқталар аниқланмади. Ич ўтиши ва диурез регуляр. Беморнинг умумий қон таҳлилида Нв- 78 г/л, эритроцит – $3.6 \cdot 10^{12}/л$, р/к- 0.65, ретикулоцит-5 ‰, лейкоцит- $6.0 \cdot 10^9/л$, т/й-5%, с/й-59%, эоз-3%, баз-1%, монот-5%, лимф-27%, тромбоцит- $180 \cdot 10^9/л$, ЭЧТ – 12 мм/соат. Эрит.морфологияси- микроцитоз, гипохром.

Шундай қилиб, муаммоли вазият моҳияти шуки, у талаба таниш бўлган маълумотлар ва янги фактлар, ҳодисалар (қайсики, уларни тушуниш ва тушунтириш учун аввалги билимлар камлик қилади) ўртасидаги зиддиятдир. Бу зиддият билимларни ижодий ўзлаштириш учун ҳаракатлантирувчи кучдир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Муслимов Н., Ишмухамедов Р., Тўраев А., Инназаров М. Педагогнинг касбий профессионаллигини ошириш (ўқув услубий мажмуа): ТДПУ, 2021.
2. Е.Х.Батяева, Т.В.Ким, И.А.Барышникова, Е.Ю.Салихова, Н.Р.Рогова, А.А.Пржанова, Т.Л.Николаева. Проблемно-ориентированное обучение: сущность, недостатки, преимущества// Медицина и экология. 2016. №1 (78).
3. Duch, B. J., Groh, S. E, & Allen, D. E. (Eds.). (2001). The power of problem-based learning. Sterling, VA: Stylus.

4. Анчева И.А. Инструменты скрининга для выявления латентного железодефицита у беременных. / И.А. Анчева // Современная медицина: актуальные вопросы. - 2013. - № 22. - С. 6-10.
5. Н.И.Стуклов, Г.И.Козинец, Н.Г.Тюрина. Учебник по гематологии. Москва. – Практическая медицина. 2018 г.
6. С. А. Волкова и др. Основы клинической гематологии. Учебное пособие. – Нижний Новгород. Ниж ГМА. 2013 г.
7. Струтынский А.В. Диагностика и лечение железодефицитных анемий // Русский медицинский журнал. 2014. Т. 22, №11. С. 839-843.
8. Sulaymanova Gulnoza Tulkindzanovna, Amonov Muhammad Komilovich. Regional Causes Of Iron Deficiency Anemia, Pathogenesis And Use Of Antianemic Drugs. // The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research (ISSN – 2689-1026) Published: April 30, 2021 | Pages: 165-170 Doi: <https://doi.org/10.37547/TAJMSPR/Volume 03 Issue 04-22>
9. Sulaymonova Gulnoza Tulkinjanovna, Raufov Alisher Anvarovich. The influence of deficiency of microelements in children with bronchial hyperreactivity // ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal (ISSN: 2249-7137) Published: Vol. 10, Issue 4, April 2020 | Pages: 846-853 DOI NUMBER: 10.5958/2249-7137.2020.00143.3
10. Сулаймонова Г.Т., Амонов М.К., Рахмонова К.Э. Частота выявляемости факторов риска хронической болезни почек у сельского населения. // Вестник науки и образования № 24(102). Часть 2. 2020. Стр 79-85.
11. Sulaimonova Gulnoza Tulkinjanovna, Jumayeva Madina Fakhriddinovna, Kayumov Laziz Kholmurodovich. Features Of The Course Of Chronic Kidney Disease According To The Degree Of Nephriuria In A Comorbid State With Hypertension And Diabetes Mellitus.// Texas Journal of Medical Science Vol.3, Date of Publication:05-12-2021, pages 23-26